

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española

Online Assessment in the Spotlight: A Case Study in a Spanish University

A avaliação em linha em foco: Um estudo de caso numa universidade espanhola

Victoria I. Marín
Universitat de Lleida
Lleida, España
victoria.marin@udl.cat
<http://orcid.org/0000-0002-4673-6190>

Jordi Coiduras
Universitat de Lleida
Lleida, España
jordi.coiduras@udl.cat
<http://orcid.org/0000-0003-2460-2754>

Enric Brescó
Universitat de Lleida
Lleida, España
enric.brescobaiges@udl.cat
<http://orcid.org/0000-0001-8477-6970>

Xavier Carrera
Universitat de Lleida
Lleida, España
xavier.carrera@udl.cat
<http://orcid.org/0000-0003-3420-4215>

Resumen:

Objetivo. Este estudio de caso exploratorio tiene como propósito analizar las actitudes, prácticas y preferencias del profesorado y alumnado de educación superior en relación con la evaluación en línea. **Metodología.** Se aplicó una metodología cuantitativa basada en el cuestionario, y se realizó un análisis descriptivo y correlacional. Los participantes incluyeron alumnado y profesorado de una universidad española presencial. **Resultados.** Se presentan ciertas

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

similitudes y diferencias en cuanto a actitudes, prácticas y preferencias entre alumnado y profesorado. También se identificaron ciertas relaciones, si bien débiles, entre las prácticas de evaluación en línea utilizadas y algunas características del perfil del profesorado o su docencia (experiencia docente, carga docente y tamaño de las clases). **Conclusiones.** Teniendo en cuenta las limitaciones en relación con la muestra y caso concreto, los hallazgos ponen de manifiesto que la evaluación en línea no está muy extendida, y que las prácticas utilizadas no aprovechan las posibilidades que las tecnologías digitales podrían ofrecer, sino que se limitan frecuentemente a prácticas transferidas desde el contexto presencial.

Palabras clave: Evaluación; evaluación formativa; evaluación sumativa; enseñanza superior; tecnologías de la información y de la comunicación.

Abstract:

Objective. This exploratory case study aims to analyse the attitudes, practices and preferences of higher education faculty and students in relation to online assessment. **Methodology.** A quantitative methodology based on a questionnaire was used, and a descriptive and correlational analysis was conducted. Participants included students and faculty members from a Spanish on-site university. **Results.** Certain similarities and differences in attitudes, practices and preferences between students and teachers are presented. Some relationships, albeit weak, were also identified between the online assessment practices used and some characteristics of the teachers' profile or teaching (teaching experience, teaching load and class size). **Conclusions.** Taking into account the limitations in relation to the sample and the specific case, the findings show that online assessment is not very widespread, and that the practices used do not take advantage of the possibilities that digital technologies could offer but are often limited to practices transferred from the on-site context.

Keywords: Assessment; formative assessment; summative assessment; higher education; information and communication technologies.

Resumo:

Objetivo. Este estudo de caso exploratório tem como objectivo analisar as atitudes, práticas e preferências dos docentes e estudantes do ensino superior em relação à avaliação em linha. **Metodologia.** Foi utilizada uma metodologia quantitativa baseada num questionário, tendo sido efectuada uma análise descritiva e correlacional. Os participantes incluíam estudantes e professores de uma universidade espanhola presencial. **Resultados.** São apresentadas algumas semelhanças e diferenças de atitudes, práticas e preferências entre alunos e professores. Foram também identificadas algumas relações, embora ténues, entre as práticas de avaliação em linha utilizadas e algumas características do perfil dos professores ou do seu ensino (experiência de ensino, carga lectiva e dimensão da turma). **Conclusões.** Tendo em conta as limitações em relação à amostra e ao caso específico, os resultados mostram que a avaliação em linha não está muito generalizada e que as práticas utilizadas não tiram partido das possibilidades que as tecnologias digitais podem oferecer, limitando-se muitas vezes a práticas transferidas do contexto presencial.

Palavras-chave: Avaliação; avaliação formativa; avaliação sumativa; ensino superior; tecnologias da informação e da comunicação.

Introducción

Si bien la evaluación en línea no es un tema nuevo (Conrad & Openo, 2018; Vega-Angulo et al., 2021), su auge se vio propiciado por la situación pandémica de la educación remota, ya que supuso un reto por igual para universidades presenciales y a distancia a nivel institucional (García-Peñalvo et al., 2020), especialmente en el caso de la evaluación sumativa (Brady et al., 2019). En este último caso, junto a esta emergencia forzada, hubo gran discusión y polémica por la utilización de sistemas de identificación biométrica para la supervisión de exámenes en línea en todo el mundo, que suscitó también preocupaciones de

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

carácter ético (Aznarte et al., 2022; Coghlan et al., 2021).

En un sentido amplio e inclusivo, entendemos que la evaluación en línea o evaluación electrónica o digital en el contexto formativo es una modalidad de evaluación que –en la formación virtual, presencial o híbrida- recurre a la tecnología para: a) constatar el logro de los objetivos y resultados de aprendizaje, la adquisición de conocimientos y el desarrollo de competencias y; b) regular, orientar y reorientar las estrategias de enseñanza y aprendizaje durante todo el proceso formativo. Compartimos con otros autores, la concepción de la evaluación como un proceso orientado esencialmente al aprendizaje (Fernández March, 2011; Ibarra Sáiz & Rodríguez Gómez, 2014), y no únicamente centrado en la evaluación final de resultados, y que debe estar alineada con objetivos y actividades de aprendizaje.

Como respuesta al reto de la evaluación en línea surgió el proyecto europeo "Remote.EDU. Empower teachers for remote assessment in higher education" (<https://remote-edu.ili.eu>), con el objetivo de apoyar al profesorado de educación superior en el diseño e implementación de prácticas de evaluación en línea coherentes con sus materias, y también pensando en la sostenibilidad de la evaluación en línea más allá del contexto de la pandemia, a nivel institucional y global. Este estudio deriva de la segunda fase del proyecto que se centró en identificar las percepciones de la evaluación en línea por parte de los agentes educativos en educación superior (profesorado, alumnado y personal administrativo) (Marín, Brescó, et al., 2022). En concreto, este trabajo pone el foco en el profesorado y alumnado, las similitudes y diferencias entre sus percepciones, así como en otras variables influyentes en el profesorado, en el contexto de un caso específico de universidad española presencial.

La evaluación en tiempos de enseñanza remota

En la educación superior han sido tradicionalmente las universidades a distancia y las universidades virtuales o en línea quienes han recurrido a la tecnología para sustentar los procesos evaluativos. La progresiva incorporación desde la década

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

de los 90 de las tecnologías en las universidades presenciales ha ido propiciando la adopción de estrategias, prácticas y herramientas tecnológicas para avanzar en evaluaciones más eficientes, casi siempre desde una perspectiva de optimización de recursos y económica, y de mayor calidad, en función de los aprendizajes que son objetos de evaluación. La migración masiva a una enseñanza en línea a raíz de la pandemia Covid-19 ha reforzado las prácticas de evaluación en línea (Dominguez Figaredo et al., 2022; García-Peñalvo et al., 2020; Guangul et al., 2020; Şenel & Şenel, 2021) impregnando de experiencias al profesorado de todos los niveles educativos; ha ampliado los conocimientos sobre la evaluación en línea y ha dado paso a nuevos retos y nuevas perspectivas en cuanto a la utilización de las tecnologías digitales en la evaluación.

La sincronía temporal es uno de los factores que determinan las posibilidades de la evaluación en línea y recurrentemente más considerados (Abella García et al., 2020; Marín, Bedenlier, et al., 2022). Las evaluaciones síncronas (online) están condicionadas por la duración de las pruebas o tareas planteadas y por el número de estudiantes. La realización de pruebas objetivas, test, exámenes orales individuales o exposiciones y presentaciones de equipos son las actividades más habituales en este caso. En cambio, la evaluación asíncrona (offline) amplía el repertorio de actividades a través de portafolios, trabajos en grupo, proyectos o diarios (Conrad & Openo, 2018).

La evaluación en línea facilita y agiliza la participación de otros agentes, además del profesorado, en los procesos y estrategias evaluativas. La coevaluación, entre estudiantes o con participantes externos, y la autoevaluación, pueden desplegarse a través de funciones o herramientas específicas integradas dentro de campus virtuales o LMS (foros, tareas, consultas, etc.) o con el apoyo de aplicaciones en red (edición colaborativa, portafolios electrónicos, rúbricas, podcasts, etc.). Estas herramientas y funcionalidades son un recurso valioso en el avance de la evaluación formativa, pero sobre todo en corresponsabilizar a los estudiantes de su aprendizaje, en favorecer los aprendizajes profundos, en anticipar errores y en fomentar el propio aprendizaje a partir del éxito de los demás. La aplicación de estrategias de feedback, de evaluación entre iguales

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

(pares, grupos, triangulación, etc.) y la evaluación 360° con apoyo de las tecnologías incrementa la participación y la flexibilizan (Iglesias Pérez et al., 2022).

Las críticas y dificultades más persistentes en la evaluación en línea se focalizan en garantizar la identidad de los estudiantes que se examinan en línea fuera de los espacios universitarios, en asegurar la autoría de las producciones compartidas telemáticamente y en desincentivar las conductas fraudulentas, deshonestas o ilícitas que desvirtúen la evaluación y calificación. De hecho, no son problemas exclusivos de la evaluación en línea, sino comunes en la evaluación universitaria y en otras etapas educativas (Surahman & Wang, 2022). Reconducir y resolver estas problemáticas pasa, por una parte, por un cambio de actitudes y por conductas honestas, lícitas y éticas y, por otra, en la utilización de la propia tecnología para detectar, disminuir y desincentivar estas prácticas fraudulentas (Hilliger et al., 2022).

En síntesis, el panorama actual de la evaluación en línea viene a confirmar buena parte de las tendencias que la European Commission, Joint Research Centre, Institute for Prospective Technological Studies (Redecker, 2013) perfilaba en su informe sobre las potenciales contribuciones de las TIC en la evaluación de competencias. Los avances en el tratamiento masivo de datos, las analíticas de aprendizaje y la inteligencia artificial (esta última no contemplada en el informe) se perciben como determinantes para avanzar en la personalización del feedback y de la tutorización, en la automatización del feedback y en el desarrollo de tutores inteligentes.

Marco de referencia de la evaluación en línea

Como base de este estudio se utiliza el marco de referencia de la evaluación en línea generado en la primera fase del proyecto Remote.EDU a partir de una revisión de literatura sobre la evaluación y la evaluación en línea, así como de una validación por parte de actores clave (profesorado y personal administrativo) (Kondakci et al., 2022; Marín, Bedenlier, et al., 2022).

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

El marco final creado se puede observar en la Figura 1. Contempla dos necesidades centrales, normalmente vinculadas a la institución (recursos tecnológicos disponibles y mecanismos de apoyo, formales e informales), así como tres grupos de factores que influyen en las actitudes, prácticas y preferencias de la evaluación en línea: los de nivel macro, que refieren al contexto nacional y regional, los del nivel meso, referentes a las características y situaciones institucionales, y los del nivel micro, que se relacionan con aspectos o características del profesorado y del alumnado (Kondakci et al., 2022).

Figura 1. Marco de referencia de la evaluación en línea

Nota: Kondakci et al., 2022. CC-BY-SA

A nivel nacional y regional se sitúan elementos que actúan como reguladores de las prácticas de evaluación, como son los factores situacionales, los códigos

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

legales, las políticas institucionalizadas y la cultura de evaluación dominante. En cuanto al nivel institucional, existen aspectos más explícitos y de carácter formal, como las políticas institucionales o el tipo de universidad, y otros más implícitos o de carácter informal, como la cultura institucional y la naturaleza de la disciplina.

Finalmente, los factores del nivel de enseñanza-aprendizaje se refieren a factores vinculados al profesorado, como sus competencias digitales, culturales, pedagógicas y de evaluación, y la experiencia docente, y al alumnado, en concreto sus competencias digitales y las necesidades de infraestructura. A caballo entre el nivel institucional y el nivel de enseñanza-aprendizaje vinculado al profesorado está la carga docente y el número de estudiantes en sus clases.

Por tanto, este marco de referencia enfatiza la importancia de considerar los diferentes niveles a la hora de analizar las actitudes, prácticas y preferencias de la evaluación en línea. Para mayor detalle del marco de referencia en lengua española, se recomienda revisar Marín, Bedenlier, et al. (2022).

Metodología

El objetivo del estudio es analizar las actitudes, prácticas y preferencias del profesorado y alumnado universitario en relación con la evaluación en línea. Se parte de un paradigma interpretativo, pues se centra en entender e interpretar las percepciones de alumnado y profesorado respecto a la evaluación en línea. Además, se trata un estudio de caso porque se centra en una única universidad española que sigue un modelo de enseñanza-aprendizaje presencial pero que, como otras instituciones nacionales e internacionales, experimentó el cambio total a la evaluación en línea durante la emergencia sanitaria de la Covid-19. Los datos obtenidos son de carácter descriptivo y exploratorios, y no permiten la generalización a toda la población.

Recogida de datos

Los instrumentos de recogida de datos son un cuestionario diferenciado para alumnado y otro para el profesorado diseñados a partir del marco de referencia descrito anteriormente y a partir de varias fases de revisión con los socios del proyecto (Marín, Brescó, et al., 2022). El cuestionario del profesorado consta de 25 preguntas en 4 partes: A) factores asociados con el uso de la evaluación en línea, B) actitudes, prácticas y preferencias de estrategias de evaluación en línea, C) factores contextuales e institucionales, y D) perfil como docente. El cuestionario del alumnado consta de 18 preguntas con la misma estructura, siendo D) perfil como estudiante. Se puede encontrar la versión en inglés de ambos cuestionarios en el siguiente enlace: <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7010021>.

En este trabajo se presentan los resultados vinculados a las partes B y D de ambos grupos de participantes. La parte B utiliza escalas Likert con valores que van del 1 al 5. La participación en los cuestionarios era voluntaria, anónima y en línea, y se difundieron a través de canales de comunicación internos institucionales durante el mes de marzo de 2022. El estudio obtuvo la evaluación favorable del Comité de Ética de la Universidad de Lleida (España).

Análisis de datos

El diseño de investigación es descriptivo, pues se centra en la descripción de actitudes, prácticas y preferencias respecto a la evaluación en línea de los participantes, y además, se buscan relaciones entre las variables implicadas. El análisis de los datos se ha realizado con el software SPSS 28 y Microsoft Excel.

Se realizaron correlaciones entre diferentes variables del perfil docente y las prácticas de evaluación en línea formativa y sumativa para investigar si existían relaciones entre ellas. Las tres variables que se analizaron fueron: la experiencia docente (en años), la carga docente por curso académico (número de ECTS) y el tamaño de las clases (número de estudiantes). Tras la exploración de las tres variables a través de la prueba de normalidad Kolmogorov-Smirnov, se observó que la primera contaba con una distribución normal, mientras que las otras dos

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

no, por lo que se aplicó la prueba de correlación Pearson para la primera y la de Spearman para las otras dos. Además, se compararon gráficamente las medias de las respuestas de profesorado y alumnado respecto a las prácticas, herramientas y preferencias de evaluación en línea. Se reconoce la limitación que puede suponer el uso de la media en escalas Likert; sin embargo, se consideró la aceptación de este estadístico en Ciencias Sociales, además del hecho de que la mediana no reflejaba de la misma manera las diferencias entre ambos colectivos.

Resultados

El número de participantes en el estudio fue de 62 docentes y 49 estudiantes, y no se trata de una muestra representativa de la población de la universidad de este caso.

Si bien hay participantes de todos los centros, la mayor parte del profesorado está vinculado a la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (33,9%) y a la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social (22,6%). Un 14,5% trabaja en los Centros Adscritos y un 8,1% en la Facultad de Enfermería y Fisioterapia. La docencia que imparten se distribuye principalmente en grado y posgrado (54,8%) y sólo en grado (41,9%), en las áreas de Agricultura, Forestales, Pesca y Veterinaria (24,2%), Salud y bienestar, y Educación (17,7% respectivamente). Respecto a la experiencia docente, de media el profesorado tiene 17,74 años e imparte 25,69 créditos docentes ECTS cada año académico. El 56,5% de los participantes no había tenido ninguna experiencia con la evaluación en línea con anterioridad a la Covid-19; de los que sí, el 59,3% la había tenido en estudios de posgrado o grado en línea.

En el caso del alumnado, también hay participantes en todos los centros, pero la mayoría estudia en la Facultad de Educación, Psicología y Trabajo Social (34,7%), seguida de lejos por la Escuela Técnica Superior de Ingeniería (14,3%) y los Centros Adscritos (14,3%). Las disciplinas que estudian son mayoritariamente del área de Salud y bienestar (26,5%), Educación (18,4%) y

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

Otras (16,3%). Prácticamente todo el alumnado está en estudios de Grado (98%) y, si bien hay estudiantes en todos los años de estudio, destacan los de cuarto año (30,4%), seguido del segundo (28,3%). El 51% de los estudiantes combina los estudios con trabajo. La gran mayoría de los estudiantes no había tenido experiencia con prácticas de evaluación en línea antes de la Covid-19 (79,6%) y la han experimentado en algunos cursos (51%), destacando primero (57,1%) y segundo (57,1%).

Actitudes

En general, el profesorado se muestra en desacuerdo respecto a la facilidad, el ahorro de tiempo en el diseño y la facilidad de implementación de la evaluación en línea, y considera que es más exigente para la corrección que la evaluación sin medios digitales. En cambio, se muestra positivo respecto a la posibilidad de implementación en sus asignaturas, la facilitación de la gestión de la evaluación, la facilitación de la provisión de retroalimentación a los estudiantes, la apertura de nuevas oportunidades al seguimiento de procesos de aprendizaje de los estudiantes o la facilitación de la situación de movilidad de los estudiantes (ver Figura 2).

La indecisión se muestra amplia en cuanto a si la evaluación en línea es bien recibida por los estudiantes, si permite llevar un mejor seguimiento y control del proceso de aprendizaje en comparación con la evaluación sin medios digitales o si facilita la provisión de retroalimentación a los estudiantes. Además, están ampliamente de acuerdo en la necesidad de la mejora de sistemas de seguridad para asegurar la autoría y detectar el plagio, así como la necesidad de mayor investigación para mejorar la práctica y asegurar la coherencia con un enfoque de evaluación basado en la competencia.

Figura 2. Actitudes del profesorado respecto a la evaluación en línea

Nota: Elaboración propia.

El alumnado se muestra claramente de acuerdo respecto a si le gusta recibir retroalimentación en línea de sus trabajos durante el proceso de aprendizaje (ver Figura 3). No obstante, se encuentra entre indeciso y en desacuerdo cuando se hace referencia a que la evaluación en línea sea más fácil que la evaluación sin medios digitales o que facilite la originalidad y la creatividad. Sobre esta última afirmación, el profesorado es ligeramente más positivo que el alumnado.

Por otro lado, el alumnado está más bien en desacuerdo con que la evaluación en línea contribuya más a su aprendizaje que la evaluación sin medios digitales, o que la prefiera.

Figura 3. Actitudes del alumnado respecto a la evaluación en línea

Nota: Elaboración propia.

Prácticas, herramientas y preferencias de evaluación en línea

En relación a las prácticas o estrategias de evaluación en línea, profesorado y alumnado coinciden en gran medida, tanto en la evaluación formativa como en la sumativa (ver Figura 4 y Figura 5). Las prácticas de evaluación en línea más habituales incluyen los trabajos escritos, las presentaciones y los cuestionarios o tests.

Se constata una tendencia general en la que el alumnado indica tener más experiencias de evaluación en línea que el profesorado, a excepción de prácticas concretas en el caso de la evaluación formativa (ver Figura 4), como el cuestionario o test y la autoevaluación.

A excepción de ciertas prácticas de evaluación en línea en evaluación formativa - el examen escrito con material de apoyo, el examen oral, las simulaciones, los análisis de casos y la autoevaluación -, se presentan diferencias de igual o superior a 0,5 puntos entre el alumnado y el profesorado, siendo más altas las puntuaciones en el caso del primero. Para el caso de la evaluación sumativa se repite la misma tendencia, a excepción de las mismas prácticas anteriores menos las simulaciones, donde la diferencia es inferior a los 0,5 puntos.

Figura 4. Comparación de medias entre profesorado y alumnado en cuanto a las prácticas de evaluación formativa en línea

Nota: Elaboración propia.

Figura 5. Comparación de medias entre profesorado y alumnado en cuanto a las prácticas de evaluación sumativa en línea

Nota: Elaboración propia.

Si revisamos las modas de las preferencias en relación con estas prácticas de evaluación en línea, encontramos únicamente el cuestionario o test como la práctica preferida del profesorado, mientras que en el caso del alumnado se

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

observan algunas prácticas más, aparte del cuestionario o test: el examen escrito con material de apoyo y los trabajos escritos.

Respecto a las herramientas de evaluación en línea utilizadas, los resultados parecen consistentes con las prácticas, siendo las herramientas más utilizadas la tarea/trabajo del LMS, el cuestionario del LMS y el sistema de videoconferencia, tanto para profesorado como para alumnado (ver Figura 6). En el caso del alumnado, se observa una mayor utilización de herramientas relacionadas con la presentación de trabajos para ser evaluados, destacando los paquetes de trabajo en línea, pero con diferencias importantes con el profesorado también en otras herramientas. El único caso en que la media es notablemente superior para el profesorado en contraste a la media del alumnado es el de las herramientas de plagio (0,8 puntos de diferencia), aspecto que es consistente con los permisos habituales de dichas herramientas. Considerando la disposición de herramientas gratuitas online, podemos suponer que un grupo pequeño de estudiantes las utilizan, aunque la baja puntuación en el cuestionario puede indicar una baja conciencia sobre este aspecto.

Es destacable que hay notables diferencias entre profesorado y alumnado en muchas de las herramientas. Si consideramos diferencias de igual o superior a 0,5 puntos, vemos que el alumnado utiliza mucho más que el profesorado los paquetes de trabajo en línea (diferencia de 1,05), las infografías (diferencia de 0,89), las wikis (diferencia de 0,73), los sitios web (diferencia de 0,69) y los cuestionarios externos al LMS (diferencia de 0,61).

Figura 6. Comparación de medias entre profesorado y alumnado en cuanto a las herramientas de evaluación en línea utilizadas

Nota: Elaboración propia.

Relaciones entre prácticas de evaluación en línea y características del perfil docente

El uso del cuestionario y del trabajo escrito en la evaluación formativa se mostraron relacionados con la experiencia docente ($p < .05$) (ver Tabla 1). En ambos casos la correlación es negativa, aunque débil ($r = -.288$ y $r = -.306$, respectivamente), por lo que implicaría que menor experiencia docente estaría algo relacionada con el mayor uso de dichas prácticas en la evaluación formativa. En la correlación con las prácticas de evaluación sumativa (ver Tabla 2), el cuestionario es la única relacionada con la experiencia docente ($p < .05$), si bien pasa como en el caso anterior, que la correlación es negativa y débil ($r = -.251$).

Cuando se relacionan la carga docente y las prácticas de evaluación en línea, solo se observa relación con el examen escrito sin material de apoyo en la evaluación sumativa ($p < .05$) (Ver Tabla 2). Se puede interpretar que a mayor carga ECTS más habitual es implementar esta práctica de evaluación en línea como evaluación sumativa, si bien la relación es débil ($\rho = .263$).

Finalmente, en el caso del tamaño de la clase, dos prácticas de evaluación en línea tienen relación con el número de estudiantes en la clase ($p < .05$): la evaluación entre pares como evaluación formativa y sumativa ($\rho = .270$ y $\rho = .280$, respectivamente), y el examen oral en la evaluación sumativa ($\rho = .291$) (ver Tabla 1 y Tabla 2). Para todas las prácticas se trata de relaciones positivas y débiles, y se entendería que a mayor número de alumnos/as en la clase, habría un cierto mayor uso de esas prácticas.

Tabla 1. Correlaciones entre prácticas de evaluación formativa y en línea y las tres variables

		Tamaño clases (ρ)	Carga ECTS (ρ)	Experiencia docente (r)
Examen escrito sin material de apoyo	Coeficiente de correlación	.102	.023	-.145
	Sig. (bilateral)	.428	.861	.262
Examen escrito con material de apoyo	Coeficiente de correlación	-.094	.073	.212
	Sig. (bilateral)	.467	.575	.098
Examen oral	Coeficiente de correlación	-.019	-.123	.039
	Sig. (bilateral)	.881	.341	.766
Cuestionario o test	Coeficiente de correlación	.159	.050	-.288*
	Sig. (bilateral)	.217	.698	.023
Portafolio	Coeficiente de correlación	.076	-.220	.018
	Sig. (bilateral)	.559	.086	.893
Trabajos escritos	Coeficiente de correlación	-.047	-.186	-.306*
	Sig. (bilateral)	.717	.147	.015
Proyecto	Coeficiente de correlación	-.155	-.094	.008
	Sig. (bilateral)	.228	.469	.953
Presentación	Coeficiente de correlación	.006	.053	-.004
	Sig. (bilateral)	.963	.684	.975
Simulaciones	Coeficiente de correlación	.080	-.084	.031
	Sig. (bilateral)	.535	.515	.810
Análisis de casos	Coeficiente de correlación	.177	.068	.055
	Sig. (bilateral)	.168	.598	.672
Autoevaluación	Coeficiente de correlación	.166	.030	.014
	Sig. (bilateral)	.198	.820	.914
Evaluación entre iguales	Coeficiente de correlación	.270*	-.074	-.037
	Sig. (bilateral)	.034	.568	.777

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Nota: Elaboración propia.

Tabla 2. Correlaciones entre prácticas de evaluación sumativa y en línea y las tres variables

		Tamaño clases (ρ)	Carga ECTS (ρ)	Experiencia docente (r)
Examen escrito sin material de apoyo	Coeficiente de correlación	.102	.263*	-.067
	Sig. (bilateral)	.432	.039	.604
Examen escrito con material de apoyo	Coeficiente de correlación	.085	.150	.045
	Sig. (bilateral)	.511	.246	.725
Examen oral	Coeficiente de correlación	.294*	.133	-.036
	Sig. (bilateral)	.021	.304	.784
Cuestionario o test	Coeficiente de correlación	.183	.000	-.251*
	Sig. (bilateral)	.154	.998	.049
Portafolio	Coeficiente de correlación	.019	-.195	-.030
	Sig. (bilateral)	.882	.130	.814
Trabajos escritos	Coeficiente de correlación	.135	-.064	-.080
	Sig. (bilateral)	.295	.619	.538
Proyecto	Coeficiente de correlación	.052	-.220	-.042
	Sig. (bilateral)	.691	.086	.743
Presentación	Coeficiente de correlación	.144	.093	-.059
	Sig. (bilateral)	.265	.475	.647
Simulaciones	Coeficiente de correlación	.132	-.041	.097
	Sig. (bilateral)	.307	.752	.455
Análisis de casos	Coeficiente de correlación	.243	.105	.133
	Sig. (bilateral)	.057	.419	.302
Autoevaluación	Coeficiente de correlación	.247	-.057	-.052
	Sig. (bilateral)	.053	.658	.688
Evaluación entre iguales	Coeficiente de correlación	.280*	-.096	-.059
	Sig. (bilateral)	.028	.456	.650

*. La correlación es significativa al nivel 0,05 (bilateral).

Nota: Elaboración propia.

Discusión

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

Las prácticas o estrategias de evaluación tradicionales, que buscan habitualmente la evaluación de la apropiación de conceptos o teoría, se reflejan también en la modalidad en línea y apuntan hacia una reflexión sobre la evaluación, como también apuntaban Vega-Angulo et al. (2021) en sus conclusiones. Diferentes estudios muestran los beneficios de utilizar prácticas de evaluación formativa en línea que potencien la resolución de problemas, el uso de contextos reales y auténticos, etc., así como alineadas de forma constructiva (Gikandi et al., 2011; Senadheera & Kulasekara, 2022). Sin embargo, esas prácticas parecen no estar muy presentes en nuestra muestra (p.ej., ver uso de simulaciones y portafolios), a pesar de sí estarlo en la literatura (Vega-Angulo et al., 2021). Asimismo, nuestros resultados están en oposición con otros durante el periodo pandémico, donde entre las prácticas de evaluación más comunes se encontraron los portafolios y los proyectos (Şenel & Şenel, 2021). Más similar en el mismo estudio es la poca frecuencia de prácticas de autoevaluación y evaluación entre pares, a pesar de su función de compromiso con el propio aprendizaje y en la mejora de otros respectivamente (García Aretio, 2021; Iglesias Pérez et al., 2022; Marín & Pérez Garcias, 2016).

Por otro lado, las prácticas de evaluación en línea despiertan algunos retos ante situaciones poco honestas del alumnado, como el plagio en trabajos escritos o la suplantación de identidad en exámenes, que se observan en las actitudes del profesorado (y del alumnado) en relación a la creatividad que pueden suponer dichas prácticas o la necesidad de mejores sistemas de seguridad. Estas preocupaciones conectan bien con propuestas como las tecnologías de supervisión de exámenes en línea y de reconocimiento facial, que generan a su vez cuestiones éticas (Aznarte et al., 2022; Coghlan et al., 2021). Además, estas actitudes de preocupación respecto a la honestidad académica se repiten en otros estudios en diferentes contextos (Guangul et al., 2020; Măță et al., 2022).

Los resultados relacionados con las actitudes del alumnado han sido también planteados en otros estudios, como el de Şenel y Şenel (2021) durante la pandemia, donde se muestra la preferencia del estudiantado por la evaluación presencial en vez de la evaluación en línea. A pesar de la indecisión del profesorado al respecto, la valoración positiva del alumnado respecto al

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

feedback online en nuestro estudio enfatiza el potencial de la tecnología para el apoyo a este, que podría ir más allá de un uso básico para potenciar los procesos de autorregulación en el aprendizaje (Espasa et al., 2022; Gros Salvat & Cano García, 2021). Otros estudios también enfatizan la importancia de la evaluación formativa y el feedback en contextos a distancia (García Aretio, 2021; Şenel & Şenel, 2021), así como el trabajo de la autorregulación del estudiante (Panadero et al., 2022).

Recientemente se denotaba la poca cobertura que se ha dado desde la investigación al rol de profesorado para lograr el equilibrio entre la orientación y la autorregulación del alumnado en contextos de aprendizaje con tecnología (Marín & Salinas, 2022), esto también se produce en la evaluación y puede quedar reflejado en las diferencias de prácticas y tecnologías entre alumnado y profesorado. En este sentido también parece relevante plantear el rol del estudiante en la evaluación, no solamente como receptor sino también como actor. La evaluación formativa puede entenderse como un diálogo y no solamente como una comunicación emisor - receptor (o docente > estudiante). Poner el acento en la retroalimentación como “*evaluación para el aprendizaje*” para mejorar y cambiar (Hattie, 2009; Winstone & Carless, 2019) supone un cambio de perspectiva que debería incorporarse en la evaluación en línea. La retroalimentación debe formar parte de la planificación y en su ejecución ir más allá de la explicación y el diagnóstico para proponer y acordar estrategias de mejora. Avanzar en la evaluación supone revisar la participación de los estudiantes en el proceso, como un compromiso personal con su aprendizaje. Panadero y Lipnevich (2022) apuntan la necesidad de considerar la retroalimentación en el conjunto de aspectos pedagógicos, entre ellos la agenda docente y su planificación.

Conclusiones

Este estudio ha contribuido a la literatura sobre evaluación en línea en educación superior en un modelo de enseñanza-aprendizaje presencial. Sin olvidar que se trata de un estudio de caso y que no se pueden generalizar los resultados a todas

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

las universidades con este modelo, se observa que la evaluación en línea es todavía poco habitual en este contexto, tanto en la evaluación formativa como sumativa, aunque más frecuente en esta última.

Las posibilidades de las tecnologías digitales para la evaluación, especialmente para el contexto de evaluación formativa y feedback, son sobradamente conocidas en educación superior (Conrad & Openo, 2018; Gikandi et al., 2011; Vega-Angulo et al., 2021). Sin embargo, todavía es necesario un esfuerzo para hacerlas patentes en modelos educativos presenciales y considerando diferentes disciplinas.

A pesar de los cambios y avances que se han producido con la incorporación de nuevas funcionalidades en los sistemas de aprendizaje en línea, una gran parte del profesorado sigue mostrando ciertas reticencias en el diseño y realización de una evaluación en línea que contemple acciones más allá de los exámenes tradicionales. Además, existe una gran preocupación tanto a nivel institucional como por parte del profesorado, en cuanto al control del alumnado y el peligro de fraude durante la ejecución de las pruebas en línea. Teniendo en cuenta esta inquietud, es cada vez más importante la actualización de los sistemas de seguridad en las infraestructuras técnicas de las universidades, pero también la mejora de la competencia digital docente con el fin de posibilitar al profesorado de nuevos conocimientos y estrategias que le permitan incorporar una mayor diversidad y tipología de acciones evaluativas en línea en el diseño de sus materias. En conexión con factores meso y micro de la evaluación en línea, y si bien las correlaciones significativas eran débiles en este estudio, es conveniente considerar el papel de las unidades institucionales de apoyo y de formación al profesorado en su desarrollo profesional, así como ajustar los efectos de la carga docente y el tamaño de las clases en la aplicación de la evaluación en línea.

En el contexto del proyecto Remote.EDU se han hecho esfuerzos hacia la creación de diversos materiales formativos para el apoyo del profesorado en el diseño e implementación de las prácticas de evaluación en línea (una herramienta de apoyo a la toma de decisiones y un curso abierto en línea: <https://competecs.udl.cat/materiales-didacticos-remoteedu/>). Con estas

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

actuaciones se ha pretendido establecer unas bases de conocimiento, que permitan empoderar al profesorado en el diseño y ejecución de una evaluación en línea de calidad. Es sumamente importante que las instituciones acompañen a los docentes en el proceso de cambio y favorezcan las buenas prácticas permitiendo establecer un conocimiento práctico colaborativo. Sin embargo, a nivel de investigación, todavía es necesario analizar más en profundidad el contexto institucional y la evaluación sumativa y formativa en línea.

Se apuntan como limitaciones del estudio el uso de una muestra pequeña de profesorado y alumnado de una universidad específica, que no tiene por qué ser representativa de toda la población en dicha universidad, ni se podría generalizar a otras universidades. Además, el cuestionario se desarrolló en base al marco de referencia indicado, experimentándolo con una muestra reducida.

Como líneas de futuro, se plantea el trabajo de las actitudes del profesorado respecto a la evaluación en línea (nivel micro), pero también realizar estudios más profundos del contexto institucional que puedan servir de soporte para un mejor desarrollo pedagógico de la evaluación en línea en la educación superior (nivel meso).

Declaración de procedencia. Proyecto Remote.EDU. Empower teachers for remote online assessments in higher education (Erasmus+ KA2 Strategic Partnership in Higher Education), número de subvención 2020-1-DE01-KA226-HE-005782.

Financiación: Programa Erasmus+ de la Unión Europea (Erasmus+ KA2 Strategic Partnership in Higher Education), número de subvención 2020-1-DE01-KA226-HE-005782. Victoria I. Marín también agradece el apoyo del contrato Ramón y Cajal (Ayuda RYC2019-028398-I financiada por MCIN/AEI/10.13039/501100011033 y FSE “El FSE invierte en tu futuro”).

Referencias

Abella García, V., Grande de Prado, M., García-Peñalvo, F. J., & Corell Almuzara,

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

A. (2020). *Guía de recomendaciones para la evaluación online en las Universidades Públicas de Castilla y León (v. 1.1)*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.3780661>

Aznarte, J. L., Melendo Pardo, M., & Lacruz López, J. M. (2022). Sobre el uso de tecnologías de reconocimiento facial en la universidad: El caso de la UNED. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 25(1), 261-277. <https://doi.org/10.5944/ried.25.1.31533>

Brady, M., Devitt, A., & Kiersey, R. A. (2019). Academic staff perspectives on technology for assessment (TfA) in higher education: A systematic literature review. *British Journal of Educational Technology*, 50(6), 3080-3098. <https://doi.org/10.1111/bjet.12742>

Coghlan, S., Miller, T., & Paterson, J. (2021). Good Proctor or “Big Brother”? Ethics of Online Exam Supervision Technologies. *Philosophy and Technology*, 34(4), 1581-1606. Scopus. <https://doi.org/10.1007/s13347-021-00476-1>

Conrad, D. & Openo, J. (2018). *Assessment Strategies for Online Learning: Engagement and Authenticity*. AU Press. <https://doi.org/10.15215/aupress/9781771992329.01>

Dominguez Figaredo, D., Gil Jaurena, I., & Morentin Encina, J. (2022). The Impact of Rapid Adoption of Online Assessment on Students' Performance and Perceptions: Evidence from a Distance Learning University. *Electronic Journal of e-Learning*, 20(3), 224-241. <https://doi.org/10.34190/ejel.20.3.2399>

Espasa, A., Mayordomo, R. M., Guasch, T., & Martinez-Melo, M. (2022). Does the type of feedback channel used in online learning environments matter? Students' perceptions and impact on learning. *Active Learning in Higher Education*, 23(1), 49-63. <https://doi.org/10.1177/1469787419891307>

Fernández March, A. (2011). La evaluación orientada al aprendizaje en un modelo de formación por competencias en la educación universitaria.

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

REDU. Revista de Docencia Universitaria, 8(1), 11-34.
<https://doi.org/10.4995/redu.2010.6216>

García Aretio, L. (2021). ¿Podemos fiarnos de la evaluación en los sistemas de educación a distancia y digitales? *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 09-29.
<https://doi.org/10.5944/ried.24.2.30223>

García-Peñalvo, F. J., Corell, A., Abella-García, V., & Grande, M. (2020). La evaluación online en la educación superior en tiempos de la COVID-19. *Education in the Knowledge Society (EKS)*, 21(0), 26.
<https://doi.org/10.14201/eks.23013>

Gikandi, J. W., Morrow, D., & Davis, N. E. (2011). Online formative assessment in higher education: A review of the literature. *Computers & Education*, 57(4), 2333-2351. <https://doi.org/10.1016/j.compedu.2011.06.004>

Gros Salvat, B. G., & Cano García, E. (2021). Procesos de feedback para fomentar la autorregulación con soporte tecnológico en la educación superior: Revisión sistemática. *RIED. Revista Iberoamericana de Educación a Distancia*, 24(2), 107. <https://doi.org/10.5944/ried.24.2.28886>

Guangul, F. M., Suhail, A. H., Khalit, M. I., & Khidhir, B. A. (2020). Challenges of remote assessment in higher education in the context of COVID-19: A case study of Middle East College. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability*, 32(4), 519-535. <https://doi.org/10.1007/s11092-020-09340-w>

Hattie, J. (2009). The Black Box of Tertiary Assessment: An Impending Revolution. En L. H. Meyer, S. Davidson, H. Anderson, P. M. Fletcher, P. M. Johnston, & M. Rees (Eds.), *Tertiary Assessment & Higher Education Student Outcomes: Policy, Practice & Research* (pp. 259-275). Ako Aotearoa.

Hilliger, I., Ruipérez-Valiente, J. A., Alexandron, G., & Gašević, D. (2022).

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

Trustworthy remote assessments: A typology of pedagogical and technological strategies. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(6), 1507-1520. <https://doi.org/10.1111/jcal.12755>

Ibarra Sáiz, M. S. & Rodríguez Gómez, G. (2014). Los procedimientos de evaluación como elementos de desarrollo de la función orientadora en la universidad. *REOP - Revista Española de Orientación y Psicopedagogía*, 21(2), 443. <https://doi.org/10.5944/reop.vol.21.num.2.2010.11558>

Iglesias Pérez, M. C., Vidal-Puga, J., & Pino Juste, M. R. (2022). The role of self and peer assessment in Higher Education. *Studies in Higher Education*, 47(3), 683-692. <https://doi.org/10.1080/03075079.2020.1783526>

Kondakci, Y., Capa-Aydin, Y., Zayim-Kurtay, M., & Kaya-Kasikci, S. (2022). *Framework and taxonomy development of online assessment. Report on IO1*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/zenodo.7009967>

Marín, V. I., Bedenlier, S., Capa-Aydin, Y., Kaya-Kasikci, S., Kondakci, Y., Schieber, J., & Zayim-Kurtay, M. (2022). Apoyo al profesorado para la implementación de la evaluación en línea en educación superior: El proyecto europeo Remote.EDU. En S. Olmos-Migueláñez, M. J. Rodríguez-Conde, A. Bartolomé, J. Salinas, F. J. Frutos-Esteban, & F. J. García-Peñalvo (Eds.), *La influencia de la tecnología en la investigación educativa pospandemia* (pp. 183-198). Octaedro.

Marín, V. I., Brescó, E., Carrera, X., Coiduras, J., & Alfonso, G. (2022). *Evaluation Study of Stakeholder Perspectives on Online Assessment. Report on IO2*. Zenodo. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.7010090>

Marín, V. I., & Pérez Garcias, A. (2016). Collaborative e-Assessment as a Strategy for Scaffolding Self-Regulated Learning in Higher Education. En *Formative Assessment, Learning Data Analytics and Gamification* (pp. 3-24). Elsevier. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-803637-2.00001-4>

Marín, V. I., & Salinas, J. (2022). Balance between Guidance and Self-Regulated Learning: Teaching and Learning Strategies in Online, Hybrid and Blended

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

Learning in Higher Education. *Journal of Interactive Media in Education*(1), 3. <https://doi.org/10.5334/jime.770>

Măță, L., Poenaru, A.-G., & Boghian, I. (2022). Current Issues of Ethical Use of Information Technology from the Perspective of University Teachers. In *Ethical Use of Information Technology in Higher Education* (pp. 163-179). Springer Singapore. https://doi.org/10.1007/978-981-16-1951-9_1

Panadero, E., Fraile, J., & García-Pérez, D. (2022). Transition to higher education and assessment: A one year longitudinal study. *Educación XX1*, 25(2), 15-37. <https://doi.org/10.5944/educxx1.29870>

Panadero, E. & Lipnevich, A. A. (2022). A review of feedback models and typologies: Towards an integrative model of feedback elements. *Educational Research Review*, 35, 100416. <https://doi.org/10.1016/j.edurev.2021.100416>

Redecker, C. (2013). *The use of ICT for the assessment of key competences*. European Commission. Joint Research Centre. Institute for Prospective Technological Studies. Publications Office. <https://data.europa.eu/doi/10.2791/87007>

Senadheera, P. & Kulasekara, G. U. (2022). A Formative Assessment Design Suitable for Online Learning Environments and its Impact on Students' Learning. *Open Praxis*, 13(4), 385-396. <https://doi.org/10.55982/openpraxis.13.4.261>

Şenel, S. & Şenel, H. C. (2021). Remote Assessment in Higher Education during COVID-19 Pandemic. *International Journal of Assessment Tools in Education*, 8(2), 181-199. <https://doi.org/10.21449/ijate.820140>

Surahman, E. & Wang, T. (2022). Academic dishonesty and trustworthy assessment in online learning: A systematic literature review. *Journal of Computer Assisted Learning*, 38(6), 1535-1553. <https://doi.org/10.1111/jcal.12708>

Preprint: Marín et al. (en revisión). La evaluación en línea en el punto de mira: Un estudio de caso en la universidad española.

Vega-Angulo, H. E., Rozo-García, H. & Dávila-Gilede, J. (2021). Estrategias de evaluación mediadas por las tecnologías de la información y comunicación (TIC): Una revisión de bibliografía. *Revista Electrónica Educare*, 25(2), 1-22. <http://doi.org/10.15359/ree.25-2.16>

Winstone, N. & Carless, D. (2019). *Designing effective feedback processes in higher education: A learning-focused approach*. Routledge.